

PANASQUEIRA

BOCCHEME

GRUPO
MINERALOGISTA
DE MADRID

REVISTA DE MINERALES
Y YACIMIENTOS

ESPECIAL INTERNACIONAL
PORTUGAL

Año 1.997 P.V.P. 1.200 PTA. IVA incl.

MINERALOGÍA

Rui Paulo Azevedo da Silva
Geólogo.
Miguel Calvo Rebollar
Químico.

“O terreno é difícil. Feito da confluência de vários minerais - arsenopirites, calcopirites, blenda, galena, cassiterite, prata nativa e muitos outros o que verdadeiramente interessa na faina do subsolo é a volframite, o cobre argentífero e o estanho. O volfrâmio é o mais importante. Há que retirá-lo da profundidade do solo custe o que custar”.

(Daniel Reis y Fernando P. Neves, en “A guerra da mina e os mineiros da Panasqueira”)

Introducción

Las minas de Panasqueira, uno de los yacimientos de wolframio más importantes del mundo, son conocidas sobre todo como una localidad mineralógica clásica, en la que se han obtenido, y afortunadamente aún pueden obtenerse, excelentes ejemplares de algunos minerales, en bellos cristales, a veces de grandes dimensiones. Los cristales de apatito (fluorapatito) y wolframita (ferberita) de esta localidad están considerados entre los mejores del mundo. Los cristales de arsenopirita, casiterita, siderita y cuarzo son también de calidades y, a veces tamaños, muy notables. Además, las minas de Panasqueira son la localidad tipo de dos raros fosfatos, la panasqueiraita y la thadeuaita.

Actualmente, la recolección de minerales *in situ* es prácticamente imposible, ya que la política de la empresa explotadora no contempla tal posibilidad. No obstante, pueden adquirirse ejemplares a la propia empresa concesionaria de las minas, en un pequeño local conocido como «loja dos cristais» que está ubicado en el edificio administrativo en Barroca Grande. También se puede intentar

contactar con alguna persona de las localidades próximas que esté dispuesta a vender minerales, pero esta tarea es algo complicada, ya que desconfían de que la empresa pueda confiscarles los ejemplares. Estos minerales son obtenidos por los propios mineros, que los recogen durante el trabajo subterráneo, operación que no es del agrado de la empresa explotadora, debido al tiempo perdido invertido en la recolección.

Durante los anteriores períodos de explotación, la mayoría de los trabajos tenían lugar casi en cada filón que afloraba en la superficie, por lo que se pueden encontrar muchas pequeñas escombreras por todo el Coto Minero. Actualmente, en las escombreras antiguas se pueden conseguir algunos ejemplares pequeños, con cristales de cuarzo hialino y de casiterita; también pueden recogerse otras especies, pero son poco abundantes y de baja calidad. Cuando se pretenda llevar a cabo la recolección en estas escombreras, habrá que hacerlo con muchísimo cuidado debido al gran número de pozos existentes, camuflados entre la vegetación.

Figura 8. Cuadro paragenético de los filones de Panasqueira. Los números romanos indican las diferentes generaciones de cada mineral (en KELLY y RYE, 1979).

MINERALES IDENTIFICADOS EN PANASQUEIRA

Elementos nativos

Antimonio	R	H	30
Bismuto	R	H	18
Oro	R	H	18
Plata	R	H	18

Sulfuros y Sulfosales

Acanthita	R	H	14,30
Arsenopirita	R	H	4,14,25
Bismutinita	R	H	2
Calcosina	R	S	2,25
Calcopirita	C	H	18,25
Canfieldita	R	H	30,31
Covellina	R	S	4,18,25
Cubanita	R	H	4,18,25,30
Esfalerita	C	H	18,25
Estannina	C	H	18,30
Estefanita	R	H	14,30,31
Estidina	R	H	4,18,25,30
Freibergita	R	H	14,30,31
Galena	P	H	18,25
Gudmundita	R	H	4,18
Mackinawita	R	H	4,18,30
Marcasita	C	H	14,25
Matildita	R	H	30,31
Molibdenita	R	H	25
Pavonita	R	H	30,31
Pentlandita	R	H	4,14,18,30
Pirita	C	H	18,25
Pirrotina	C	H	14,25
Pirargirita	R	H	14,30,31
Tetraedrita	R	H	3,4,18,30

Arseniuros

Löllingita	R	H	25
------------	---	---	----

Haluros

Fluorita	P	H	3,14,25
----------	---	---	---------

Oxidos

Casiterita	C	H	9,16,18,25
Goethita	C	S	13
Hematites	P	H/S	13
Magnetita	P	H	
Rutilo	R	H	2,3,16

Carbonatos

Ankerita	R	H	14
Calcita	C	H	14
Dolomita	C	H	3,9,14,25
Siderita	C	H	3,9,14

Sulfatos

Yeso	R	S	
------	---	---	--

Wolframatos

Hidrotingstita	R	S	4
Scheelita	R	H/S	4,14
Tungstita	P	S	4
Wolframita	C	H	3,4,7,25

Fosfatos

Althausita	R	H	12,14
Amblygonita	R	H	30
Apatito	C	H	2,3,4,7,14,25
Isokita	R	H	14
Panasqueiraita	R	H	10,11
Thadeuaita	R	H	10,11,12
Vivianita	R	S	14
Wagnerita	R	H	10
Wolfeyta	R	H	14

Arseniatos

Arsenosiderita	R	S	29
Escorodita	R	S	4
Farmacosiderita	R	S	29

Silicatos

Berilo	R	H	3,4,25
Bertrandita	R	H	4
Clorita	C	H	1,14
Cuarzo	C	H	14,25
Moscovita	C	H	3,9,14,25,30
Topacio	C	H	3,9
Turmalina	C	H	5,14,25

Abundancia: • C = Común • P = Poco común • R = Raro
Origen: • H = Hipogénica • S = Supergénica
Los números remiten a la Bibliografía.

Hay pocas especies minerales en las que se pueda apreciar de manera tan nítida un zonado de crecimiento. Entre ellas, son admirables las turmalinas, a las que nos recuerda este excepcional cristal de 16 mm de apatito, recogido en julio de 1992. Colección: José Ramón García Álvarez. Fotografía: Francisco Piña Miró.

Paragénesis

La paragénesis de los filones de Panasqueira es algo compleja. Uno de los mayores problemas que presenta es la correlación temporal entre los distintos minerales, que diferentes autores consideran de forma también diferente (THADEU, 1951; KELLY y RYE, 1979; WIMMERS, 1983; BUSSINK, 1984; POLYA, 1989). KELLY y RYE (1979), en un trabajo que puede considerarse como clásico, definen cuatro etapas (figura 8):

1. Etapa de formación de óxidos y silicatos.
2. Etapa principal de formación de sulfuros.
3. Etapa de alteración de la pirrotina.
4. Etapa de formación de carbonatos tardíos.

La primera etapa es la más significativa desde el punto de vista económico, ya que es cuando tiene lugar la formación de la wolframita y de la casiterita. En esta etapa se forma también casi todo el cuarzo y la moscovita, así como toda la turmalina, el topacio y gran parte de la arsenopirita, en al menos, dos generaciones. WIMMERS (1983) admite que la molibdenita y el bismuto también pertenecen a esta etapa. Los nuevos fosfatos identificados en Panasqueira también son contemporáneos de esta etapa. BUSSINK (1984) define otra etapa aún anterior a ésta, que denomina "de apertura", en la que incluye el cuarzo de la *capa silíceo* (figura 3), situada en la zona apical de la intrusión, y parte de la moscovita y de la turmalina. Este autor incluye en la etapa de

Tras la voladura de la cámara, el piso es un almacén de fragmentos de filón y roca de caja, entre los que es posible recoger muestras cristalizadas, sin dificultad. Junio de 1997. Foto: F. Piña.

formación de óxidos y silicatos una primera generación de fluorita, aunque esta opinión no es generalizada.

En la segunda etapa, los minerales predominantes son los sulfuros, especialmente la pirita, calcopirita, esfalerita, estannina y pirrotina y, en menor cantidad, la galena. También se puede encontrar algo de arsenopirita, en una tercera generación, y moscovita, así como cuarzo. En la fase final de esta etapa es cuando se forma todo el apatito. WIMMERS (1983) coloca las sulfosales de Ag-Bi en una fase inicial de esta segunda etapa. La cubanita, la mackinawita y la acantita están, según este mismo autor, incluídas en esta etapa, aunque en una fase tardía.

En la etapa siguiente, caracterizada fundamentalmente por la alteración de la pirrotina, se forman pirita, marcasita y, principalmente, siderita, que toman el hierro del liberado en el proceso de alteración. También pueden aparecer otros minerales, pero en menor cantidad. La última etapa se caracteriza por la formación de carbonatos, esencialmente calcita y dolomita, ésta última en cristales mixtos, con el núcleo de siderita, así como de fluorita; es también ahora cuando se forma la clorita. Se han observado generaciones más tardías de sulfuros, pero siempre en pequeñas cantidades.

A continuación se describen los minerales encontrados en el campo filoniano de Panasqueira, ligados a la mineralización.

Figura 9. Algunos ejemplos esquemáticos de grupos de minerales que pueden ser hallados en las cavidades y geodas de los filones de Panasqueira. El tamaño de los grupos dibujados varía entre 3 y 12 cm. La escala relativa en cada ejemplo está algo exagerada para algunas especies. Los números entre paréntesis indican la secuencia relativa de cristalización en el ejemplar (en KELLY y RYE, 1979). Abreviaturas: Ap: apatito; Asp: arsenopirita; Ca: calcita; Cl: clorita; Cs: casiterita; Do: dolomita; Fl: fluorita; Mv: moscovita; Py: pirita; Qz: cuarzo; Sl: esfalerita; Tm: turmalina; Tz: topacio; Wf: wolframita.

Arsenopirita FeAsS

La arsenopirita es un mineral muy común en Panasqueira. No tiene interés económico como mena, pero sus espectaculares formaciones de cristales llamaron la atención desde que se inició la explotación del yacimiento.

La morfología de los cristales de la arsenopirita de Panasqueira es bastante simple; la forma más importante es el prisma de segunda especie {101}, estriado verticalmente, como es característico de este mineral. Los cristales están "terminados" por dos caras, generalmente mucho menores, correspondientes al prisma de tercera especie (120), también estriadas. Las estrías de estas caras, paralelas al eje c, son generalmente mucho más gruesas que las de las otras caras. Dada la forma de implantación de este tipo de cristales, no es frecuente encontrarlos "biterminados" (con las cuatro caras del prisma de tercera especie bien visibles).

La mayoría de los ejemplares de arsenopirita están formados por el crecimiento paralelo de cristales, hasta alcanzar tamaños importantes. Se ha citado que algunos cristales individuales pueden alcanzar tamaños de hasta 7 cm (KELLY y RYE, 1979), pero lo habitual es que no lleguen a 2 cm, aunque los crecimientos paralelos los hagan parecer mucho mayores. Sin ser abundantes, también pueden encontrarse las maclas de compenetración según (012), habituales en este mineral. Se han encontrado algunos ejemplares formando crecimientos epitaxiales sobre calcopirita, con los cristales de arsenopirita situados de tal manera que el prisma {101} es aproximadamente perpendicular a las caras de esfenoides de los cristales de calcopirita. Esto implicaría una cuarta generación de arsenopirita, no citada con antelación, y que no queda reflejada en el cuadro paragénetico (figura 8).

También existen cristales con hábito en forma de rombo y muy aplanados, en los que la figura dominante es el prisma de tercera especie. Estos cristales forman siempre agregados paralelos o subparalelos, que pueden alcanzar tamaños de hasta 15 cm. Estas asociaciones son muy semejantes a las "crestas de gallo" típicas de la marcasita. Normalmente, los cristales de arsenopirita de Panas-

Cristal de arsenopirita de Panasqueira. Forma compuesta por el prisma de 2ª especie (m) y el prisma de 3ª especie (r). Dibujo: Fernando Gascón.

El director de la mina nos muestra un filón particularmente metalizado, sobre un pilar del 2º Nivel. En Panasqueira se emplea un procedimiento estadístico-visual de estimación de leyes, basado en la superficie que los cristales de wolframita ocupan sobre un área de referencia, extrapolarlo, en profundidad, el valor del mineral expuesto. Contra lo que pudiera pensarse, se consiguen muy buenas aproximaciones. Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García García.

Reconocidas en todo el mundo por su excepcional calidad, las ferberitas de Panasqueira, como esta de 28 mm, procedente del 2º Nivel de la mina, ven enriquecida su presencia gracias a la moscovita, y en este caso, a un gran cristal de calcopirita de 3cm. Colección: Jordi Fabre, conseguida en 1991. Foto: Francisco Piña.

queira no se encuentran alterados. Sin embargo, algunos ejemplares se recubren de una pátina algo iridiscente de tono verdoso, aún manteniendo su brillo metálico, por lo que pueden confundirse a primera vista con marcasita.

Berilo $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$

THADEU (1951) observó la presencia de berilo en la zona de *Corga Seca*, como masas opacas, estriadas y acanaladas, de color azulado o blanco. Posteriormente, se encon-

tró también en las zonas de *Rebordões* y *Barroca Grande* (BUSSINK, 1984).

Calcopirita CuFeS_2

La calcopirita es el único sulfuro con importancia económica en las minas de Panasqueira, recuperándose como mena de cobre. De su concentrado se obtienen además, como media, 800 gramos de plata por tonelada. Se presenta repartida por todo el Coto Mineiro, siendo más abundante en algunas zonas, especialmente en *Vale da Ermida*. También

se presenta diseminada en el greisen (THADEU, 1951).

Frecuentemente aparece en forma masiva, en intercrecimientos con otros sulfuros, siendo relativamente rara la aparición de cristales, aislados o en grupos, en cavidades. Cuando se forman cristales, adoptan formas pseudotetraédricas que rara vez superan los 2 o 3 centímetros. En general, estos cristales son poco definidos.

Calcita CaCO_3

En las minas de Panasqueira, la calcita es un mineral poco frecuente. Cuando aparece, lo hace normalmente como pequeños cristales con las formas {1010} y {1011} bien desarrolladas. También aparece formando agregados regulares constituidos por pequeños cristales muy achatados, que semejan fichas hexagonales apiladas, donde se distingue bien la forma {0112}. Estas asociaciones pueden alcanzar diámetros de hasta 1cm. Su color puede variar desde el blanco lechoso al rosado o marrón, siendo a veces incolora. Al ser uno de los últimos minerales formados, la calcita puede crecer sobre todos los demás formando una capa de pequeños cristales. En algunos casos la calcita llega a sustituir a la fluorita, formando pseudomorfosis que conservan la figura cúbica (KELLY y RYE, 1979).

Calcosina Cu_2S

Es uno de los sulfuros más escasos citados en este yacimiento. THADEU (1951) describe que fueron encontrados pequeños cristales en unas muestras de *Vale da Ermida*, sobre cristales de pirita. Sus formas dominantes eran {111}, {001} y {110}, con brillo metálico y color gris acerado. BLOOT y De WOLF (1953), mediante estudios detallados, descubrieron, en una muestra del mismo lugar, que la calcosina aparecía sustituyendo a la bismutinita.

Casiterita SnO_2

Es la principal fuente de estaño en las minas de Panasqueira, y el segundo mineral en importancia económica. Se encuentra predominantemente junto a los hastiales. Es poco frecuente encontrar este mineral en forma masiva, prevaleciendo, de forma clara, los cristales más o menos bien formados.

Su distribución dentro de la mineralización es bastante irregular, de tal modo que, dependiendo de las zonas explotadas, la producción varía. Es más abundante en los filones de las zonas de *Vale da Ermida*, *Corga Seca* y *das Guerras*. En estas zonas se encontraron cristales de casiterita de dimensiones superiores a los 3 cm. En la actualidad, y desde hace varias décadas, los cristales de casiterita encontrados en *Barroca Grande* rara vez sobrepasan 1 cm. El color de los cristales varía desde el negro hasta el castaño claro, pasando por todos los tonos intermedios. En sus caras muestran brillo adamantino, en general más intenso cuanto más oscuros sean los cristales.

Durante los trabajos de fotografía para esta revista, fue harto difícil resistir la tentación de hurgar en las geodas abiertas en busca de algún ejemplar distraído. Junio 1997. Foto: Gonzalo García García.

Grupo de cristales de cuarzo hialino con inclusiones de moscovita y matriz del mismo mineral. Estos dos minerales, del grupo de los silicatos, forman la mayor parte del contenido de los filones del Coto Minero. Tamaño del cristal mayor: 30 mm. Procede del Nivel 2° y fue adquirido en el año 1985. Colección: Jordi Fabre. Foto: F. Piña.

les. Muchos cristales están evidentemente zonados, pero sin que se encuentren diferencias significativas en la composición química entre zonas claras y oscuras (NEIVA, 1996).

Las caras del prisma son las que presentan menor desarrollo y siempre tienen estrías verticales. En general, la casiterita se presenta como combinaciones de {100} y {110} y {100}, {110}, {210}, y {320} (THADEU, 1951). También se presentan pirámides {111} y {101}. Las maclas de cristales de casiterita son frecuentes. Además de la macla del "pico del estaño" según (101), son frecuentes las maclas cíclicas de 4, 6 u 8 cristales. Según GAINES y THADEU (1971) se ha identificado otra, formada por la conjugación de maclas según {101} y {011}, que origina curiosos complejos formados por 9 o 10 cristales, cuya forma denominan *cross-bits*.

En los cristales de casiterita se encuentran a veces inclusiones microscópicas de rutilo (NEIVA, 1996), y algunas veces se han encontrado cristales de casiterita atravesados por agujas de turmalina.

La limpieza del cuarzo de los filones es muy elevada, convirtiendo a estos cristales en bellos especímenes por sí mismos, sin más acompañamiento. Tamaño del cristal: 6 cm. Recogido en 1997. Colección y foto: Francisco Piña.

Cuarzo de Panasqueira. Formas compuestas de prisma hexagonal (m) y romboedros positivo (R) y negativos (r, z). Las dos figuras corresponden al mismo cristal, con orientaciones diferentes. Dibujo: Fernando Gascón.

Clorita

A pesar de ser un grupo relativamente abundante, la clorita fue identificada por primera vez en estas minas en los años 70. Aparece como finas costras de color verde más o menos oscuro sobre otros cristales, siendo uno de los últimos minerales en formarse, probablemente durante la etapa de formación de carbonatos (KELLY y RYE, 1979). Algunos de estos recubrimientos se han identificado tentativamente como cookeíta (BANCROFT, 1984), aunque no es probable que se trate de esta especie

precisamente. Es más probable que se trate de "diabantita", una variedad ferrosa de clinocloro (KELLY y RYE, 1979). Sin embargo, todavía no se ha estudiado con suficiente detalle.

Cuarzo SiO₂

Es el mineral más abundante en los filones del Coto Minero de Panasqueira, en los que se presenta en forma compacta y de color lechoso. En las cavidades de algunos filones, principalmente en los más potentes, puede aparecer como cristales bien definidos y prácticamente hialinos. La base de los cristales de cuarzo normalmente no es tan límpida y sí más lechosa, debido a la presencia de múltiples inclusiones fluidas. Si bien no es dominante la presencia de inclusiones sólidas, ya que los cristales de cuarzo crecieron en un ambiente habitualmente sin turbulencias, sin embargo, es frecuente la existencia de ejemplares con inclusiones de agujas de turmalina, arsenopirita (cristales), casiterita (cristales), apatito (cristales de hasta 2 cm), ferberita (fragmentos), piritita, moscovita y muy raramente pirrotina como cristales idiomorfos. Cuando el número de inclusiones es pequeño, se pueden observar suspendidas en el interior del cuarzo, formando asociaciones curiosas.

En las cavidades mayores de los filones, la longitud de los cristales de cuarzo puede superar los 50 cm (KELLY y RYE, 1979), formando drusas, de algunas decenas de kilos, de bellos cristales que, cuando están salpicados por otras especies minerales, forman conjuntos de extraordinaria belleza.

Las formas cristalográficas que manifiesta el cuarzo son en general simples. Casi siempre son cristales prismáticos "piramidados" y, rara vez, "bipiramidados", constituidos por el prisma, estriado horizontalmente, terminado por los romboedros positivo y negativo {1011} y {0111}, estando uno de ellos (normalmente el positivo) más desarrollado que el otro. A veces, aunque no en el cuarzo de los filones de *Vale da Ermida*, se encuentra asociada a estos romboedros una bipirámide trigonal izquierda {2111}, de desarrollo más reducido.

Algunos cristales muestran también pequeñas caras de romboedro obtuso, bastante rugosas, modificando el vértice de la "pirámide", y en algún caso es posible incluso que aparezca una cara de pinacoide. Al ser muy rugosas y pequeñas, estas caras son muy difíciles de determinar, pero los ejemplares que las tienen son significativos, dada la relativa escasez de los yacimientos en los que aparecen estas formas en el cuarzo.

Normalmente, el cuarzo de las minas de Panasqueira es incoloro. THADEU (1951), sin embargo, describe en la zona de *Vale da Ermida* la presencia de cuarzo amatista, de color violeta claro, siempre en cristales semejantes a los referidos antes, aunque con un hábito prismático más corto.

Dolomita CaMg(CO₃)₂

La dolomita aparece ocasionalmente como cristales romboédricos de color blanco,

El color violeta de los apatitos es, quizá, el más cotizado de los que se presentan en Panasqueira. Dado que es un mineral tardío, suele crecer sobre otros, en este caso cuarzo, junto a un cristal mixto siderita-dolomita. Ejemplar adquirido en 1992. Tamaño del apatito: 8 mm. Colección: José Ramón García Alvarez. Foto: F. Piña.

Los apatitos no son habitualmente ricos en formas cristalinas, pero a veces, sí algo complejos. Cristal de 25 mm. Colección: Jordi Fabre. Foto: Francisco Piña.

turbios, que pueden alcanzar dimensiones que rara vez sobrepasan el centímetro, y que con frecuencia, están deformados adoptando el hábito de "silla de montar", depositados sobre cristales de cuarzo, así como sulfuros y wolframita; en algunos casos formando ejemplares con cierto interés estético. Ocasionalmente aparece como pequeñas masas exfoliables (THADEU, 1951). Según demostraron KELLY y RYE (1979), y tal como se indicará en detalle más adelante, la dolomita aparece siempre recubriendo a los cristales de siderita, dando lugar a cristales de tipo mixto, siendo más abundante de lo que se pensó en un principio.

También aparece la dolomita, asociada con siderita rica en magnesio, formando un recubrimiento masivo microcristalino que a veces se encuentra sobre los cristales de todos los otros minerales del yacimiento.

Esfalerita ZnS

Aunque no es un mineral muy abundante, se encuentra en suficiente concentración como para que en algún momento se haya planteado su recuperación como mena de cinc. Casi toda la esfalerita de las minas de Panasqueira tiene un contenido elevado de hierro (podría decirse, en consecuencia, que corresponde a la variedad "marmatita"), y por lo tanto es de un color muy oscuro, casi negro. Se presenta en masas granudas y raras veces, en masas espáticas. Es más abundante en los filones menos profundos, y también aparece como disseminación en el greisen. Se ha encontrado en el relleno de fallas posteriores a la mineralización, con menor contenido en hierro.

En *Vale da Ermida* la esfalerita se halló asociada con cristales de cuarzo en pequeñas geodas, con tendencia euedral. Cuando cristaliza, lo hace en incipiente hábito tetraédrico.

Los cristales pueden alcanzar varios centímetros, pero son en general poco definidos y con las caras muy irregulares, siendo frecuentes los crecimientos paralelos microscópicos (textura en graderío) que aportan a los cristales un brillo sedoso característico. Tienen, además, múltiples inclusio-

Ferberita. Cristales individuales esquemáticos y crecimiento paralelo de dos individuos. Las formas presentes son el pinacoide, de primera (a), segunda (b) y tercera (c) especie; los prismas de tercera especie (l,m,n); prisma de cuarta especie positivo (s) y negativo (o). Dibujo: Fernando Gascón.

nes de calcopirita, formada por exolución.

Fuera de la tendencia general, hemos podido observar un ejemplar con cristales poco desarrollados, pero cuyas aristas eran extraordinariamente nítidas y sus caras, estriadas, presentaban un brillo muy acentuado.

Estannina Cu₂FeSnS₄

Es una fuente secundaria de estaño. Se encuentra asociada a la esfalerita, calcopirita y pirita, y también entre las láminas de moscovita (WIMMERS, 1983). Es más abundante en la Zona de *Barroca Grande*. Localmente, la estannina está alterada, observándose intercrecimientos nodulares de casiterita ("estaño acicular"), calcopirita y covellina (OREY, 1967).

Ferberita Fe²⁺WO₄

La wolframita es el principal mineral con valor económico de las minas de Panasqueira, y la razón de su explotación actual. Su abundancia hace que estas minas sean el mayor productor de wolframio en Europa Occidental y, en el pasado, también uno de los mayores del mundo.

El nombre wolframita, que no corresponde propiamente al de una especie mineral, se aplica normalmente a los términos intermedios de la serie ferberita (FeWO₄) - hubnerita (MnWO₄). El mineral existente en las minas de Panasqueira es el término ferrífero casi puro (normalmente, del 90 al 92%) (DUNN, 1977b), y consecuentemente su denominación correcta es la de ferberita.

Agregado paralelo de ferberita de grandes dimensiones (160 mm) con un peso de varios Kg. Colección: Jordi Fabre. Foto: Francisco Piña.

Labores del pozo o chimenea entre el 2º y 3º nivel. Esta obra se realizó con un equipo raise-borer, propiedad de la empresa. Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García.

Ejemplar de arsenopirita y siderita-dolomita de 55 mm de longitud. Es frecuente encontrar la arsenopirita cubierta de una tenue pátina verdosa o incluso tornasolada, por lo que puede llegar a confundirse con marcasita en algunas ocasiones. Colección: Miguel Calvo. Foto: Manuel Sanchís.

Muy ocasionalmente, el contenido del término con manganeso alcanza proporciones mayores, hasta del 19% (THADEU, 1951). BUSSINK (1984) indica que la proporción de manganeso existente en el mineral aumenta en las proximidades de la cúpula greisenizada.

Normalmente, la ferberita se presenta en las minas de Panasqueira en grupos de cristales bien desarrollados próximos a los hastiales, dispuestos perpendicularmente a éstos, y envueltos por el cuarzo o aislados en cavidades. A veces, también se pueden encontrar conjuntos de cristales dispuestos de forma radial, con diámetros que pueden alcanzar varios centímetros, y en otros adquiriendo formas que se asemejan a un libro abierto. En todos los ejemplares se observa el crecimiento paralelo o subparalelo de cristales de hábito tabular. Cuando estos crecimientos se componen de individuos ligeramente rotados unos respecto a otros, la impresión es de estar ante un cristal curvado, hábito poco frecuente en esta especie.

En Panasqueira se pueden distinguir morfológicamente dos tipos de cristales de ferberita.

Los cristales que crecen perpendicularmente a los hastiales son en general de hábito tabular grueso, con el primer pinacoide y el prisma de tercera especie como formas

dominantes. Las caras de estas formas presentan estrías o surcos paralelos (de anchura muy variable, gruesas o poco visibles, dependiendo del ejemplar), debido a la combinación alternante de estas formas durante el crecimiento. Tienen también bastante desarrollado el segundo pinacoide, que coincide con la exfoliación. Esto es peculiar de los cristales de Panasqueira, ya que las caras de esta figura suelen estar muy poco desarrolladas en los minerales de la serie ferberita-hubnerita procedentes de otros yacimientos, o incluso suelen faltar por completo. En algunos casos, hemos observado que el origen de esta cara es la exfoliación del cristal durante su formación, pues aparecen sobre ella cristallitos de siderita y laminillas de clorita, depositados posteriormente. Esto es una prueba de la precocidad en la deposición de este mineral, habiendo sido observados individuos que, tras exfoliarse, han sido cementados por siderita. Este "cemento siderítico" puede estar muy desarrollado, confiriendo al conjunto el aspecto de una auténtica brecha, siendo los cantos, fragmentos de wolframita.

Estos cristales suelen presentarse agrupados en crecimientos paralelos, terminados por la combinación del tercer pinacoide (perpendicular naturalmente a los otros dos) y de varios pinacoides de segunda especie que aparecen como pequeñas caras con diferen-

tes grados de inclinación que modifican una de las aristas entre el primer y tercer pinacoide. Las caras del tercer pinacoide y de los pinacoides de segunda especie suelen ser mates y con aspecto corroído.

El otro hábito, también normal en Panasqueira, aunque probablemente con menor frecuencia, se encuentra sobre todo en los cristales pertenecientes a grupos desordenados, que aparecen en algunos casos como ejemplares "flotantes", sin signos evidentes de los lugares de unión a la matriz. En estos cristales el segundo pinacoide no aparece, por lo que los cristales, que suelen ser más delgados proporcionalmente que los del tipo anterior, se encuentran acuñados lateralmente. Sí aparecen en cambio otras dos formas, que en el caso anterior estaban ausentes o tenían un desarrollo mínimo, los prismas positivo y negativo de cuarta especie. Estos prismas forman conjuntamente una hemipirámide, y hacen que las terminaciones de los cristales (también usualmente en crecimiento paralelo) no sean transversales sino apuntadas.

Las dimensiones alcanzadas por los cristales son extraordinarias, pudiendo llegar a 30 cm (BUSSINK, 1984). No obstante, los tamaños más comunes varían entre 5 y 15

Apatitos de Panasqueira. Formas compuestas de prismas de 1º orden (m) y 2º orden (a); bipirámides hexagonales de 1º (x) y 2º orden (s); bipirámides hexagonales de 3º orden, positivas (u, v) y negativas (w); pinacoide (c). En la figura superior se aprecia la hemiedría de la especie. Dibujo: Fernando Gascón.

Cristales de apatito bellamente formados, mostrando dos tipos de caras de prisma y dos bipirámides. También es perceptible un zonado de color, desde el núcleo al exterior. Tamaño del ejemplar: 6 cm. Colección: José Ramón García Álvarez. Foto: Francisco Piña.

cm. La ferberita es sensible al calor, y se exfolia incluso por efecto del sol en las escombreras. También puede destruirse por lavado con agua muy caliente, o incluso por el calor generado por las luces en vitrinas de exposición.

Fluorapatito $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$

Es otro de los minerales, además de la wolframita, que hace que las Minas de Panasqueira sean conocidas mundialmente. De hecho, se han recogido ejemplares soberbios, con cristales que superan los 10 cm. No obstante, los tamaños más comunes para los cristales pueden oscilar entre 1 cm y 3 cm (BUSSINK, 1984). Descrito inicialmente por BLOOT y DeWOLF (1953), ha sido objeto de distintos estudios. Todo el apatito presente en Panasqueira es fluorapatito, no detectándose indicios de cloro ni de hidroxilo (DUNN, 1977a; KELLY y RYE, 1979).

La distribución en el yacimiento es relativamente irregular. En *Vale da Ermida* y *Panasqueira* el apatito es más abundante, siendo más escaso en los niveles más profundos de la zona de *Barroca Grande*.

Los cristales de fluorapatito más característicos de este yacimiento son los de color verde oliva más o menos oscuro, prismáticos y con un desarrollo aproximadamente equidimensional o tabular grueso. Los cristales son, en general, pobres en formas. Domina el prisma de primer orden {10-10}, acompañado a

veces por el prisma {1120}, terminado por el pinacoide {0001}. Las caras de bipirámide de primer orden son también relativamente frecuentes, aunque en general pequeñas. En algunos ejemplares se observan caras correspondientes a dos pirámides de tercer orden, que están situadas respondiendo a la hemiedría de los cristales de esta especie.

Las caras del prisma son en muchos casos casi lisas, mostrando únicamente huellas de crecimientos paralelos, pero no las estrías paralelas relativamente gruesas habituales en otros tipos de cristales. Sin embargo, también existen cristales con aspecto estriado debido al crecimiento oscilante de los dos prismas. Semejantes a los cristales de color verde se encuentran también cristales

de color azulado, violeta claro o grisáceo. Existen ejemplares bicolors, zonados según la dirección del prisma, con el interior de color verde y el exterior de color violeta o azulado. También existen cristales tabulares con tres zonas aproximadamente iguales y bien delimitadas, en los que la sección central es turbia mientras que las zonas próximas a los pinacoides son perfectamente transparentes.

El fluorapatito de color verde botella oscuro y azul celeste claro tiene una dureza ligeramente más elevada (THADEU, 1951). La mayoría de los ejemplares de color verde muestran zonados concéntricos de distintos tonos, paralelos a las caras del prisma. Bajo la luz ultravioleta son fluorescentes, mostrando

Los filones de Panasqueira se explotan actualmente con la técnica de cámaras y pilares, abandonando aproximadamente un 15% del mineral. En el pasado se emplearon procedimientos de recuperación total, con sostenimiento artificial a base de madera. Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García.

Jumbo Atlas Copco perforando avances en cuarteles del 2º Nivel. Junio de 1997. Foto: Francisco Piña Miró

Cristal de 9 mm de fluorita, recogida en el Nivel 1 en el año 1984.

Su aspecto deslucido, poco coloreado y de caras irregulares, propio de este yacimiento la convierten en una especie poco codiciable, pero es el único halogenuro presente en Panasqueira. Colección: Jordi Fabre. Foto: F. Piña.

Panaseiraita. Este fosfato, que suele presentar tonos anaranjados, es por lo general masivo. A pesar de ser esta mina su localidad tipo, donde fue descubierto en 1979, y cuya descripción fue publicada en 1981 por ISAACS y PEACOR, es muy poco frecuente. Tamaño: 35 mm.

Colección: M. Calvo. Foto: M. Sanchís.

un color amarillo más o menos brillante, pero no son fosforescentes. BLOOT y De WOLF (1953) correlacionan la mayor fluorescencia de ciertas zonas del cristal con un alto contenido en manganeso, aunque KELLY y RYE (1979) lo han puesto en duda.

Además de estos cristales, se encuentran también otros de un color violeta más o menos claro, incluso muy pálido. Estos cristales tienen como característica el fuerte estriado de las caras del prisma, y el alejamiento de la equidimensionalidad: o son claramente tabulares o son prismas alargados. Estos cristales son mucho más raros que los de color verde, y están asociados casi exclusivamente con cuarzo. Al contrario que los cristales de color verde, no son fluorescentes bajo la luz ultravioleta. Aparecen también cristales turbios, blancos, y en algunos casos con aspecto fibroso (THADEU, 1951).

En el 2º Nivel hemos observado con frecuencia cristales de hasta 5 mm alojados entre las hojas de moscovita que componen la salbanda. Suelen ser incoloros, brillantes y de hábito tabular o equidimensional.

Posiblemente existan más generaciones de apatito que las reflejadas por los autores citados. Es frecuente observar pequeños cristales

incoloros o verde muy claro, creciendo irregularmente orientados sobre una generación anterior, de mayor tamaño. En concreto esta observación se hizo sobre una muestra de apatito sobre esfalerita, de Barroca Grande. Los cristales de primera generación, zonados, muestran un núcleo más oscuro, generalmente verde y turbio, que podría representar la primera generación; a su vez, pueden estar recubiertos por una corteza transparente, que constituiría una segunda etapa de crecimiento, sobre la que se depositan los pequeños cristales descritos anteriormente.

En cualquier caso, está muy extendidos los apatitos con un núcleo verde oscuro y una capa externa de color variable, pero siempre más claro, depositada en continuidad con la anterior, que representan, al menos, dos etapas de crecimiento diferentes.

Fluorita CaF_2

La fluorita es el único halogenuro conocido en las Minas de Panasqueira, en las que no es particularmente raro. En general se encuentra en las cavidades asociada a cristales de cuarzo, fluorapatito, carbonatos y piritita, pero rara vez se presenta en forma masiva. Es un mineral de formación relativamente tardía, posterior al apatito, según KELLY Y RYE (1979), aunque, como se ha citado anteriormente, podrían existir dos generaciones, si se confirma la observación de BUSSINK (1984).

Cuando está cristalizada, presenta un hábito predominantemente cúbico. Se encuentra sobre todo en Vale da Ermida, donde los cristales cúbicos pueden alcanzar los 3 cm de arista, formando a veces agregados paralelos de hasta 7 cm. Los cristales pueden aparecer con un solo color o zonados con colores diferentes. El color más habitual es el violeta, aunque también aparecen cristales con el núcleo verde, coloreados de violeta en su exterior, con una capa blanca intermedia; unas veces el núcleo es de color muy claro, casi incoloro, y las capas exteriores son de un color violeta intenso, pero otras veces se observa lo contrario (THADEU, 1951). También aparecen cristales en los que el cubo está acompañado por el rombododecaedro, e incluso en algunos cristales (de un tamaño generalmente muy pequeño) domina esta última figura. En algún caso, el crecimiento preferente sobre un tipo de caras de una generación posterior de fluorita de distinto color hace que resalten mucho las distintas formas presentes.

Galena PbS

Este sulfuro es poco común en las Minas de Panasqueira, aunque su abundancia varía entre las diferentes zonas del yacimiento, siendo relativamente más abundante en Vale da Ermida. Muchas veces se presenta como relleno de fallas formadas durante la Orogenia Alpina, con orientaciones ENE-WSW ó N-S.

Normalmente se presenta asociada a la plata nativa, a las sulfosales del mismo metal

y al bismuto nativo. En ocasiones está asociada a la esfalerita, formando nódulos con galeña en el interior, rodeada por esfalerita y después por pirita con varias capas de carbonatos intercalados (THADEU, 1951).

En general se presenta en forma de masas exfoliables, aunque es posible encontrar grandes cristales de hasta 5 cm. En estos cristales predominan el octaedro {111}, asociado en algunos casos con {100}. Normalmente, los cristales son bastante irregulares, con las caras rugosas.

Löllingita FeAs_2

La löllingita fue identificada en algunas muestras procedentes de *Vale da Ermida*, tanto en forma de cristales, como en masas granulares. Cuando es idiomorfa, se presenta como cristales simples formados por {100} (THADEU, 1951). En principio, debe considerarse como un mineral muy poco frecuente en esta localidad. Sin embargo, aunque su color y morfología son algo diferentes a los de la arsenopirita, en el interior de los trabajos subterráneos es difícil distinguirlas, por lo que posiblemente ha podido pasar inadvertida *de visu* en algunos casos.

Marcasita FeS_2

Se presenta normalmente asociada a la pirita, producida, al igual que ésta, por la alteración hipogénica de la pirrotina (KELLY y RYE, 1979). Esta asociación aparece con mayor frecuencia en *Barroca Grande*. En *Vale da Ermida* la marcasita es menos frecuente, debido a que el proceso de alteración no ha sido tan completo.

La marcasita que se encuentra en cavidades es de formación tardía, y está asociada generalmente a carbonatos, sobre todo a dolomita. Se presenta en bellos conjuntos que pueden contener cristales con dimensiones de hasta 3 cm, con frecuencia formando la conocida asociación de cristales en forma subparalela denominada "cresta de gallo". También se encuentran maclas según (102), formadas generalmente por cristales fuertemente estriados. Se han encontrado algunos ejemplares mostrando un tipo de macla cíclica denominada "hierro en lanza", de aspecto pseudo hexagonal.

Es de color amarillo levemente verdoso, que se oscurece algo al exponerse al aire, y relativamente estable en comparación con la de otros yacimientos.

En el Museo de Mineralogía de la Facultad de Ciencias de Oporto, se encuentra un enorme ejemplar de wolframita que, observado en detalle, muestra estar acompañado por unos extraordinarios cristales irisados de marcasita.

Molibdenita MoS_2

La molibdenita es un mineral raro en las minas de Panasqueira. THADEU (1951) observó pequeñas manchas o pajuelas incluidas en la arsenopirita en cantidades muy pequeñas. Otros ejemplares recogidos por el mismo autor contenían molibdenita asociada a cuarzo lechoso y a moscovita.

Cintas de acarreo de mineral en el exterior de la mina. Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García.

Las diferentes etapas de crecimiento de apatito parecen seguir, en cierto modo, una secuencia en el cambio de color. Los primeros, que suelen ser núcleos de otros, son verde oscuro, los siguientes son más claros, en algunos casos con colores diversos, como el violeta, y los últimos, suelen ser más claros, blancos o incoloros, como en este ejemplar de cristales de 10 mm, sobre el extremo de un cuarzo, con pequeños cristales de dolomita. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña.

Moscovita $\text{KAl}_2(\text{Si}_3\text{Al})\text{O}_{10}(\text{OH},\text{F})_2$

Es el segundo silicato más abundante en los filones que componen el Coto Minero de Panasqueira, después del cuarzo. Se presenta cristalizada y con hábito hexagonal. Son frecuentes las formas {110}, {010} y {001} (THADEU, 1951). Sus colores van del castaño verdoso hasta el blanco plateado. Este silicato es más abundante a lo largo de los hastiales de los filones de wolframita que en los de casiterita y wolframita. Estas bandas pue-

den alcanzar varios centímetros, y según algunos autores (WIMMERS, 1983), la presencia de bandas de moscovita en los filones es un buen indicio de su riqueza en wolframita. BUSSINK (1984) demostró que las características terminaciones de algunos filones, denominadas "rabos de enguía", indicaban una fuerte presencia de concentraciones de moscovita. A veces, se obtienen en los filones placas con cristales de moscovita asociados con cristales de otras especies, dando lugar a piezas de gran estética.

Thadeuïta. Esta masa ligeramente amarilla, incluida en esfalerita negra, es uno de los raros fosfatos hipogénicos descubiertos en esta localidad, y bautizado en honor a uno de sus más insignes estudiosos. Está acompañada de panasqueiraita (naranja). Tamaño del ejemplar: 35 mm. Colección: M. Cabvo. Foto: M. Sanchís

Existen varias generaciones de moscovita, alguna de ellas muy tardía, lo que da lugar a que algunos ejemplares de cristales de apatito, ferberita o cuarzo aparezcan recubiertos por escamas milimétricas de este mineral.

Ocasionalmente, algunos ejemplares de moscovita procedentes de Panasqueira se han comercializado bajo el nombre de zinwaldita. Esta atribución interesada es falsa.

Panasqueiraita $\text{CaMgPO}_4(\text{OH})$

En el estudio de los fosfatos raros de Panasqueira que dio lugar al descubrimiento de la thadeuïta (ISAACS et al., 1979) se encontró también otra especie nueva, el equivalente de la isokita con OH en lugar del F. Su caracterización llevó algunos años, hasta que se publicó su descripción con el nombre de panasqueiraita (ISAACS y PEACOR, 1981). Este nombre hace referencia, evidentemente, a su localidad tipo. Es de color rosa-anaranjado, con exfoliación según {010}. Aunque no es un mineral especialmente atractivo, ocasionalmente se han recuperado algunos ejemplares con destino al mercado de los coleccionistas sistemáticos. Se encuentra asociado a thadeuïta y otros fosfatos, así como a sulfuros.

Pirita FeS_2

La pirita, al igual que la marcasita, se ha originado parcialmente debido a la alteración hipogénica de la pirrotina. Se presenta formando masas finamente granulares y como cristales. En el primer caso se trata de una pirita precoz, y normalmente, acompaña a la arsenopirita y a la calcopirita. Los cristales se forman en una etapa más tardía, simultánea con la formación de carbonatos, depositándose a veces incluso sobre éstos. Se encuentra en mayor can-

Crecimiento de cristales en planchas pseudo-hexagonales de siderita-dolomita, mostrando un zonado de color y con la superficie mate típica de este yacimiento. Obtenida en el Nivel I. Año 1985. Tamaño: 50 mm. Colección: Jordi Fabre. Foto: Francisco Piña.

La separación magnética de alta tensión permite retirar la wolframita (recogida en la cubeta del primer plano) del estéril (al fondo). Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García.

En *Barroca Grande*, lo que se justifica por la mayor eficacia del proceso de alteración de la pirrotina. Los cristales son de forma cúbica. A esta forma se asocian a veces caras de octaedro {111}, en general más pequeñas, y, con menos frecuencia, caras de pentagonodecaedro. Las dimensiones de los cristales oscilan entre menos de 1 mm y hasta 3 cm, siendo generalmente de menor tamaño aquellos en los que el octaedro es la forma dominante. THADEU (1951) indica que la pirita es más abundante en los filones con mineralización mixta de casiterita y wolframita.

Pirrotina Fe_{1-x}S (x=0-0,17)

Como ya se ha indicado, este sulfuro es más frecuente en la zona de *Vale da Ermida* debido a que el proceso de alteración hipogénica ha sido menos completo aquí (KELLY y RYE, 1979). Por tanto, su abundancia varía en

forma inversa a la de la pirita y la marcasita.

La pirrotina se presenta masiva, intercrecida con arsenopirita, esfalerita y calcopirita, siendo difícil la obtención de muestras *de visu* en las que se observe únicamente la pirrotina. Cuando se encuentra, se presenta en forma de pequeñas masas o manchas finamente granulares, de color castaño bronceado y brillo metálico, que se oscurece cuando se expone al aire. Se han encontrado también algunos ejemplares con cristales diminutos de pirrotina incluidos dentro de cristales de cuarzo.

Rutilo TiO_2

El rutilo se presenta en pequeños granos corroídos incluidos en la casiterita de las zonas de *Vale da Ermida*, *Rebordões* y *Panasqueira* (BUSSINK, 1984). BLOOT y De WOLF (1953) identificaron también diminutas escamas de rutilo incluidas en cuarzo.

Uno de los aspectos más comunes de la turmalina en esta localidad es estar incluida dentro del cuarzo. Este ejemplar procede del 2º Nivel. Año 1994. Colección: Jordi Fabre. Foto: Francisco Piña Miró.

Este ejemplar de arsenopirita de 11 mm fue obtenido en 1994. Se encuentra como inclusión en un cristal de cuarzo, por lo que no presenta indicio alguno de pátina superficial. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña.

Scheelita CaWO_4

Se identificó scheelita de origen metasomático en el contacto de un filón mineralizado con un dique dolerítico (KELLY y RYE, 1979). La presencia de scheelita en los filones está limitada por el bajo contenido de calcio en la roca encajante.

El Museo de BTWP en *Barroca Grande* tiene un ejemplar masivo de este mineral. En una colección particular de Francia se incluyen especímenes cristalizados de buena calidad, y cualidades estéticas (CLAVEL, Pierre; com. personal) que, suponemos, han de ser hipogénicos.

Siderita Fe_2CO_3

Aparece, en general, en todas las estructuras mineralizadas. De acuerdo a su morfología básica, podemos distinguir en las minas de Panasqueira tres tipos fundamentales de cristales.

Los más comunes son los cristales lenticulares, formados por la combinación de caras curvadas de romboedros obtusos y de pinacoide. En los cristales lenticulares más gruesos se encuentran también las caras del prisma de segundo orden, limitando el contorno de la "lenteja". No son raros los cristales de hasta 10 cm de diámetro, o incluso mayores (GAINES y THADEU, 1971). En la mayoría de ellos, la curvatura de las caras hace que éstas sean realmente indistinguibles, pero en algunos casos los cristales adoptan una forma de "ficha" hexagonal bien definida, en la que el pinacoide casi no está modificado por los romboedros.

Otro tipo de cristales son los de hábito marcadamente romboédrico. La figura dominante en ellos es el romboedro positivo (correspondiente al de exfoliación) modificado en las aristas por caras mucho más pequeñas del romboedro negativo. Pueden sobrepasar los 10 cm de arista.

Un tercer tipo de cristales es el de hábito prismático. Son los más pequeños comparativamente, aunque pueden llegar a los 5 cm de alto. En cristales de este tamaño, este hábito prácticamente sólo se encuentra en esta localidad. La figura dominante es el prisma de segundo orden, que está terminado por un

Cristales de siderita. Formas compuestas de romboedros positivo (R) y negativo (e), prisma hexagonal de 2º orden (m) y pinacoide (c). Figuras 1 a 3: Esquemas idealizados de cristales. Figura 4: Esquema de cristal lenticular con desarrollo de caras y aristas curvadas. Dibujo: Fernando Gascón.

pinacoide o bien por la combinación de pinacoide y uno o varios romboedros obtusos. Las caras del prisma tienen un característico brillo sedoso, debido a la presencia de microcaras de romboedro formadas durante el crecimiento de los cristales.

La siderita está muchas veces asociada al par marcasita/pirita, en las localidades donde el proceso de alteración hipogénica de pirrotina ha sido más eficaz (KELLY y RYE, 1979). La estructura interna de los cristales de siderita de Panasqueira es peculiar y característica, y por desgracia puede observarse con frecuencia, dada la facilidad con la que este mineral se exfolia. El núcleo interior es traslúcido y de un color muy oscuro, y está envuelto por una fina capa muy turbia y de color mucho más claro. KELLY y RYE (1979) demostraron, a través de análisis químicos, que el referido núcleo estaba formado por carbonato de hierro puro (siderita propiamente dicha), mientras que la capa exterior está formada realmente por dolomita, en crecimiento epitaxial, ligeramente coloreada por un porcentaje muy pequeño de hierro. Entre estas dos zonas, aparece una muy fina de composición intermedia (ankerítica). El espesor de la capa de dolomita es generalmente de entre 1 mm y 2 mm, independientemente del tamaño total del cristal.

El mineral se almacena en tolvas que se descargan con piqueras en vagonetas arrastradas por locomotoras eléctricas. Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García.

Thadeuítita

Además del fluorapatito, en las Minas de Panasqueira existen otros fosfatos, aunque en cantidades mucho menores. Uno de ellos es la thadeuítita, que fue descubierta como un nuevo mineral por ISAACS et al. (1979), precisamente en ejemplares de esta localidad, que es por tanto su localidad tipo. Su estructura es claramente distinta a la de la panasqueirita y wolfeíta (ISAACS Y PEACOR, 1982). La thadeuítita aparece en Panasqueira como granos de color amarillo anaranjado pálido, que pueden alcanzar varios milímetros de diámetro, en los que se observa una exfoliación muy buena, según {010}. En algunos ejemplares de mano, o al microscopio en secciones delgadas, se observa también otra exfoliación perpendicular, menos evidente. Los cristales, que se encuentran muy raramente, son de forma lenticular y de un tamaño diminuto.

El control geotécnico de la mina no es muy conflictivo, quedando el yacimiento sostenido de forma natural por los pilares abandonados. Otras zonas requieren el apoyo de llaves y mamostas de madera, reservando los bulones y el hormigón para las labores de utilización prolongada o frecuente, galerías de transporte, etc. Febrero de 1997. Foto: Gonzalo García.

No se trata de un fosfato de alteración, habiéndose formado por cristalización directa a partir de los fluidos que participaron en el proceso hidrotermal. Se encuentra con frecuencia en intercrecimientos con panasqueiraita (ISAACS et al., 1979), asociada a fluorapatito (que es fluorescente, al contrario que la thadeuita, y sin exfoliación), wolfeita (de aspecto semejante, pero de un color anaranjado más oscuro), althausita (ISAACS y PEACOR, 1982) clorita, y vivianita, con topacio, cuarzo y moscovita como matriz. También suele estar asociada a algunos sulfuros, especialmente a esfalerita, marcassita, pirita o calcopirita, que a veces crecen dentro de la thadeuita siguiendo los planos de exfoliación.

Topacio $\text{Al}_2\text{SiO}_4(\text{F},\text{OH})_2$

Este silicato es relativamente común en las zonas de *Rebordões* y *Barroca Grande*, principalmente en la zona Oeste. Está íntimamente asociado al cuarzo y a la moscovita, estando muchas veces corroído. Aparece, en general, en los bordes de los filones, presentando un color ceniciento, opaco, rara vez hialino (GAINES y THADEU, 1971).

En *Vale da Ermida*, en una pequeña escombrera, fue posible recoger algunas muestras masivas con pequeñas geodas revestidas por cristales de topacio, algunos de ellos de color azul claro y con cierto grado de transparencia, con dimensiones entre 5 y 10 mm. En trabajos subterráneos se han encontrado oca-

sionalmente cristales que superaban los 2 cm. Los cristales son, en cualquier caso raros, y presentan formas de prisma y una de pirámide (GAINES y THADEU, 1971). Se ha encontrado una zona con moscovita y topacio en la que predomina la moscovita junto a la cúpula greisenizada, en tanto que el topacio es más abundante en las áreas alejadas de la citada cúpula (BUSSINK, 1984).

Turmalina (Chorlo)

Según THADEU (1951), la turmalina es muy abundante en las zonas de *Alvoroso*, *das Guerras* y, especialmente, en *Corga Seca*. Se concentra en masas filonianas junto a los hastiales, formando capas negras que pueden alcanzar de 1 a 2 cm de espesor, y diseminada en la roca encajante. En las cavidades los cristales de turmalina son relativamente poco frecuentes. Cuando aparece, se presenta siempre en drusas de finísimas agujas de color marrón oscuro o negro, con diámetros muy inferiores a 1 mm, y con frecuencia como inclusión en cristales de cuarzo, pudiendo alcanzar los 3 o 4 cm de largo. Algunas veces se han recogido muestras con pequeños cristales de apatito, o bien otros cristales de minerales más tardíos, germinados en las agujas de turmalina (KELLY y RYE, 1979). No se han publicado análisis sobre la especie. Se ha supuesto que se trata de chorlo (CONDE et al., 1971), lo cual es probablemente cierto, teniendo en cuenta que no hay indicios de litio en el yacimiento, la turmalina procede de un granito, y no hay cantidades significativas de calcio.

THADEU (1951) caracterizó las formas cristalográficas presentes, encontrando caras de prisma trigonal de primera especie {1010} y de prisma hexagonal de segunda especie {1120}, con mayor desarrollo del primero. Las terminaciones son pirámides trigonales.

Curiosa morfología de apatito. La franja interior de color amarillo, no está asociada a ninguna cara aparente de cristal. Tamaño de encuadre: 12 mm. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña.

Cristal de calcopirita sobre cuarzo, con algunos pequeños cristales de dolomita. El brillo de las calcopiritas, al estar expuestas a la deposición de carbonatos, puede quedar deslucido. Tamaño del cristal: 25 mm. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña.

El director de BOCAMINA busca algunos ejemplares en una enorme geoda del Segundo Nivel. Cuarzos, wolframitas y sideritas, fueron las especies más notables. Junio de 1997. Fotografía: Francisco Piña Miró.

La turmalina puede formar pequeños nódulos, parcialmente radiados, o incluir en otros minerales.

OTROS MINERALES

Además de los descritos, se ha mencionado la presencia en las minas de Panasqueira de otros minerales, aunque en general aparecen solamente como indicios microscópicos.

El antimonio nativo se ha citado como inclusión en un solo ejemplar de galena (WIMMERS, 1983). OREY (1967) menciona la presencia de oro nativo, habiéndose observado junto con la pirita y la plata nativa asociada a sulfosales de plata y a galena. El bismuto aparece con cierta frecuencia incluido en la arsenopirita y en la calcopirita, aunque siempre microscópico. Normalmente está asociado a bismutinita, pavonita o matildita. Además de los sulfuros ya descritos, se han citado algunos otros, por medio de estudios de detalle. Entre ellos se incluyen la covellina, cubanita, estibina, gudmundita, mackinawita, pentlandita y tetraedrita (THADEU, 1951; CLARK, 1965; OREY, 1967; KELLY y RYE, 1979; WIMMERS, 1983; BLOOT y De WOLF, 1953)

CLARK (1965) identificó en muestras recogidas en la zona de *Rebordões* la bertrandita en granos diminutos, formando una costra que recubría algunas muestras de berilo y apatito.

Agujas pardas de turmalina con un cristal de apatito azulado, sobre dolomita. Tamaño: 9 mm. Colección y foto: F. Piña.

MINERALES DE PLATA

Como ya se ha indicado, los concentrados de calcopirita de Panasqueira contienen una cierta cantidad de plata. Los minerales de este metal se encuentran principalmente como inclusiones en la calcopirita o en otros minerales. OREY (1967) menciona la presencia de plata

nativa, íntimamente asociada a sulfosales de plata y galena. El mismo autor afirma que la plata nativa es más abundante en los filones de *Vale da Ermida*. Se ha encontrado acantita como inclusiones en la siderita (KELLY y RYE, 1979).

Entre las sulfosales de plata se han identificado matildita, pavonita y canfieldita (WIMMERS, 1983, 1985). Todas ellas apa-

Cristales de pirita de 4 mm de arista, sobre dolomita. Al igual que en los demás sulfuros, la presencia de pátinas coloreadas sobre los individuos es casi una constante. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña.

Inclusiones de wolframita, arsenopirita y casiterita en un cristal de cuarzo de 85 mm. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña Miró.

recen como granos microscópicos en la arsenopirita y en la calcopirita. La freibergita, pirargirita y estefanita se presentan también en pequeñas cantidades asociadas a plata nativa, acantita y galena, siendo más abundantes en *Vale da Ermida* (KELLY y RYE, 1979).

FOSFATOS MINORITARIOS

KELLY y RYE (1979) identificaron althausita, isokita, vivianita y wolfeíta, fosfatos que hasta entonces no habían sido descritos en estas minas. También existe wagnerita, que forma serie con la wolfeíta (ISAACS et al., 1979). WIMMERS (1983) observó también la presencia de amblygonita. Todos estos fosfatos se encuentran en cantidades muy pequeñas y, excepto la vivianita, están íntimamente asociados con el topacio y la moscovita, localizándose preferentemente junto a los hastiales de los filones.

MINERALES DE ALTERACIÓN SUPERGÉNICA

La goethita, y en menor medida la hematites, aparecen como producto de la alteración de los minerales de hierro. La hematites aparece también, junto con la magnetita, en los lugares donde se ha producido un proceso de alteración hipogénica de pirrotina (KELLY y RYE, 1979). CLARK (1965) identificó la scorodita, como producto de alteración de la arsenopirita, en algunas muestras recogidas en las escombreras de *Rebordões*. Es también posible que existan otros arseniatos, como la farmacosiderita, simplesita y arseniosiderita, aunque no se ha confirmado su identificación ni realizado una caracterización detallada (VASCONCELOS, 1986).

CLARK (1965) identificó en las escombreras de las zonas de *Rebordões* y *Seladinho* la tungstita y

la hidrotungstita, como producto de alteración supergénica, en finas capas sobre wolframita, mostrando colores amarillos o amarilloverdosos. El mismo autor observó costras de scheelita masiva, de color castaño crema, también como producto de alteración supergénica, en las escombreras de *Rebordões*, asociada a scorodita y goethita.

El yeso aparece ocasionalmente como microcristales de hasta 3 milímetros, que pueden mostrar la macla típica en “*cola de golondrina*” y son hialinos.

Crecimiento paralelo de dos cristales de cuarzo. En su interior se manifiestan numerosas inclusiones sólidas oscuras. Recogido en 1992. Tamaño: 40 mm. Colección y foto: Manuel de Torres.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su agradecimiento al Doctor Fernando Noronha del Departamento de Geología y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto, por su intervención y apoyo bibliográfico. A Fernando Gascón por sus dibujos de cristales y a Elsa Fernandes por toda la ayuda prestada.

A todos los amigos y personas que, de alguna forma, también han contribuido a realizar este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Se incluyen en este apartado, los textos pertenecientes tanto a la sección de Geología, como al apartado de Mineralogía.

1.- Bancroft, P. (1984). *Gem and Crystal Treasures*. Western Enterprises. Fallbrook, California (USA) 348-350.

2.- Bloot, C y De Wolf, L.C.M. (1953). Geological features of the Panasqueira tin-tungsten ore-occurrence (Portugal). *Boletim da Sociedade Geologica de Portugal*, 11, 1-58.

3.- Bussink, R. W. (1984). *Geochemistry of the Panasqueira tungsten-tin deposit, Portugal*. *Geologica Ultraiectina*, 33, 170 p (Tesis).

4.- Clark, A. H. (1965). Notes on the mineralogy of the Panasqueira tin-tungsten deposit, Portugal: the occurrence of magnetite, stibnite, bertrandite, scheelite, tungstite, hydrotungstite and scorodite. *Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal*, 48, 201-212.

5.- Conde, L. N., Pereira, V., Ribeiro, A, y Thadeu, D. (1971). Jazigos hipogénicos de estanho e volfrâmio. En I Congreso Hispano Luso Americano de Geología Económica. *Direcção Geral de Minas e Serviços Geológicos*. Lisboa. 19-25.

Filón en el 2º Nivel de la mina, de pequeña potencia y amplio desarrollo de una salbanda micácea, albergando, no obstante, una geoda con grandes cristales de cuarzo. Febrero de 1997. Foto G. García.

La dolomita con núcleo de siderita puede llegar a dar cristales de grandes dimensiones, depositándose, como uno de los últimos minerales, sobre otras especies, en este caso, acomodada sobre una ferberita. Tamaño 35 mm. Colección: Manuel de Torres. Foto: Francisco Piña.

6.- Cotelo, J.M. (1944). Jazigos portugueses de cassiterite e de volframite. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 25.

7.- Dunn, P.J. (1977a). Apatite: A guide to specie nomenclature. The Mineralogical Record, 8, 78-82.

8.- Dunn, P.J. (1977 b). Ferberite from Panasqueira, Portugal, and wolframite from Korea. The Mineralogical Record, 8, 393-394.

9.- Gaines, R.V. y Thadeu, D. (1971). The minerals of Panasqueira, Portugal. The Mineralogical Record, 2, 73-78.

10.- Isaacs, A., Peacor, D.R. y Kelly, W.C. (1979) Thadeuite, $Mg(Ca,Mn)(Mg,Fe,Mn)_2(PO_4)_2(OH,F)_2$, a new mineral from Panasqueira, Portugal. American Mineralogist, 64, 359-361.

11.- Isaacs, A. y Peacor, D. R. (1981). Panasqueirite, a new mineral: the OH-equivalent of isokite. Canadian Mineralogist, 19, 389-392.

12.- Isaacs, A. y Peacor, D.R. (1982). The crystal structure of thadeuite, $Mg(Ca,Mn)(Mg,Fe, Mn)_2(PO_4)_2(OH,F)_2$. American Mineralogist, 67, 120-125.

13.- Julivert, M., Fontboté, J.M., Ribeiro, A. y Conde, L.A. (1974). Memoria explicativa del mapa tectónico de la Península Ibérica y Baleares, a escala 1:1.000.000. IGME, 113 p.

14.- Kelly, W.C., y Rye, R. O. (1979). Geologic, fluid inclusions and stable isotope studies of the tin-tungsten deposits of Panasqueira, Portugal. Economic Geology, 74, 1721-1822.

15.- Namora, F. (1954). As minas de San Francisco. Editorial Inquérito Limitada (3ª edición).

16.- Neiva, A.M.R. (1996). Geochemistry of cassiterite and its inclusions and exolutions products from tin and tungsten deposits in Portugal. Canadian Mineralogist, 34, 745-768.

17.- Noronha, F., Doria, A., Dubessy, J., Charoy, B. (1992). Characterization and timing of the different types of fluids present in the barren and ore-veins of the W-Sn deposit of Panasqueira, Central Portugal. Mineralium Deposita, 27, 72-79.

18.- Orey, F.C. (1967). Tungsten-tin mineralization and paragenesis in the Panasqueira and Vale da Ermida mining districts, Portugal. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 52, 117-167.

19.- Polya, D. (1989). Chemistry of the main-stage ore-forming fluids of the Panasqueira W-Cu(Ag)-Sn Deposit, Portugal: Implications for models of ore genesis. Economic Geology, 84, 1134-1152.

20.- Ribeiro, A., Pereira, E. (1982). Controles paleogeográficos, petrológicos e estruturais na génese dos jazigos portugueses de estanho e volfrâmio. Geonovas, 1, 3: 23-31.

21.- Reis, A. C. (1971). As minas da Panasqueira. Boletim de Minas (D.G.G.M.-Lisboa), 8, 3-34.

22.- Reis, D., Neves, F. P. (1979). A guerra da mina e os mineiros da Panasqueira. Edições "A Regra do Jogo".

23.- Snee, L. W., Sutter, J. F., Kelly, W. C. (1988). Thermochronology of economic mineral deposits: dating the stages of mineralization at Panasqueira, Portugal, by high-precision $^{40}Ar/^{39}Ar$ age spectrum techniques on muscovite. Economic Geology, 83, 335-354.

24.- Stuart, F., Boyce, A., Foxford, A., Polya, D., Fallick, A. (1996). Constraints on the origin of dD hydrothermal fluid inclusions from halogen and Ar isotopes: evidences from Panasqueira W-Sn Mine, Portugal. in PACROFI VI, Madison WI.

25.- Thadeu, D (1951). Geologia do couto mineiro da Panasqueira. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 32, 5-64.

26.- Thadeu, D. (1979). Le gisement stannowolframifère de Panasqueira (Portugal). Chronique de la Recherche Minière 450, 35-42.

27.- Thadeu, D (1979). Yacimientos de estanho y wolframio. Su relación con los procesos de la tectónica de placas. Cuadernos Lab. Xeolóxico de Laxe, Coruña, 15, 281-295.

28.- Uhlig, S. (1990). Yacimientos de estanho y wolframio. Su relación con los procesos de la tectónica de placas. Cuadernos Lab. Xeolóxico de Laxe, A Coruña, 15, 281-295.

29.- Vasconcelos, R. L. A., (1986). Estudo de três unidades filonianas hidrotermais do nível 2, Barroca Grande, Panasqueira, Portugal. Relatório de estágio, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

30.- Wimmers, D. (1983). Sulfide mineralogy of the wolframite-bearing veins on level 2, Barroca Grande, Panasqueira, Portugal. Institute for Earth Sciences, Free University, Amsterdam.

31.- Wimmers, D. (1985). Silver minerals of Panasqueira, Portugal: a new occurrence of Te-bearing canfieldite. Mineralogical Magazine, 49: 745-748.